

PEMBELAJARAN IPA MENUMBUHKAN KARAKTER SISWA

Putu Victoria M. Risamasu
Universitas Cenderawasih
E-mail: putu_vicka@yahoo.com

ABSTRACT

Mental crisis in all dimensions of fade even cause the loss of the noble values of the nation, then it becomes imperative for the nation to restore the ideals of this nation with a mental revolution: building mentality in a positive direction. Efforts to change the mentality in a positive direction at the start of the study. Education has a strategic role to build a generation of intelligent and humane. The character is a human psychological trait that affects a person's thoughts and behavior in the form of character or be a person's character. Mental is a character, behavior, manners, or a person's character that influenced his inner nature. Through the education of children be helped to develop their full potential to evolve so as to be fully human. Human wholeness when able to develop their thoughts, feelings, psychomotor, and most importantly the heart as the source of spirit that can move the various components. Changing negative mental state has done, one through sub-systems of education that learning science. Through science teaching children helped to understand natural phenomena and develop a number of attitudes as a result of studying science. Learn science by using approaches, models, strategies and methods of learning that integrates the skills of thinking and strategies of thinking in student activities, it will train students for skilled thinking, and able to solve problems and foster noble values: honesty, discipline, hard working, responsible, independent, conscientious, courageous communication, etc. Learning science applications that implement the principles of science and learning should a scientist is able to overcome the problems of the crisis scientific capabilities of students and student character. Growth and character development can be done through the use of models, strategies or approaches that lead to learning becomes habitual character education is not just a discourse.

Keywords: Learning science, cultivate character

PENDAHULUAN

Revolusi mental sekarang kembali di dengungkan pimpinan tertinggi negara kita dan di gaungkan bukan tanpa alasan, sebab kepribadian manusia Indonesia belakangan ini semakin jauh dari cita-cita bangsa. Krisis mental di segala dimensi memiriskan bagi sedikit orang yang masih tetap menjunjung nilai-nilai luhur bangsa, maka menjadi keharusan bagi bangsa ini untuk mengembalikan cita-cita bangsa ini dengan revolusi mental : membangun mentalitas ke arah yang positif.

Upaya mengubah mentalitas ke arah yang positif di mulai dari pendidikan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan mempunyai peran yang strategis untuk membangun generasi cerdas dan berkarakter.

Mental menyangkut psikis atau gambaran watak seseorang. Adapun watak merupakan sifat psikis manusia yang mempengaruhi pikiran dan tingkah laku seseorang berupa budi pekerti atau menjadi karakter seseorang. Singkat kata, mental merupakan karakter, tingkah laku, budi pekerti, atau tabiat seseorang yang di pengaruhi sifat batinnya (Zuhdan, 2015).

Secara sederhana, pendidikan dapat dimaknai sebagai usaha untuk membantu anak untuk mengembangkan seluruh potensinya untuk berkembang sehingga menjadi manusia seutuhnya. Keutuhan manusia ketika mampu mengembangkan pikiran, perasaan, psikomotorik, dan yang terpenting adalah hati sebagai sumber spirit yang dapat menggerakkan berbagai komponen yang ada. Inilah yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan olah pikir, olah rasa, olah raga dan olah hati. Artinya, pendidikan harus diarahkan pada pengolahan keempat domain tersebut (Yaumi, 2014).

Pembelajaran IPA menumbuhkan karakter siswa

Harapan bahwa Pendidikan dapat mengubah mental negatif bangsa ini telah dilakukan, salah satunya melalui sub sistem pendidikan yaitu pembelajaran. Pembelajaran di setiap jenjang pendidikan terdiri dari sejumlah mata pelajaran, salah satunya mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Lewat pembelajaran IPA anak dibantu untuk memahami fenomena alam dan mengembangkan sejumlah sikap sebagai dampak dari mempelajari IPA. Lewat belajar IPA siswa dapat meningkatkan proses berpikirnya. Menurut Carin dan Sund (Asih, 2014), IPA memiliki empat unsur utama yaitu : 1) sebagai sikap yaitu memunculkan rasa ingin tahu, jujur, teliti, dll serta hubungan sebab akibatnya, 2) sebagai proses, yaitu adanya pemecahan masalah meliputi metode ilmiah yang sistematis yang ditunjukkan lewat kerja ilmiah, 3) sebagai produk, yaitu berupa fakta, prinsip, teori, hukum, dan 4) sebagai aplikasi, yaitu

penerapan metode ilmiah dan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran, keempat unsur ini diharapkan muncul sehingga siswa mengalami proses pembelajaran secara utuh dan dapat memahami fenomena alam melalui kegiatan ilmiah yang menerapkan metode ilmiah. Oleh sebab itu IPA sering disamakan dengan *the way of thinking*.

Dalam mempelajari IPA, siswa menerima dan memahami pengetahuan sebagai bagian dari dirinya, dan kemudian mengolahnya sedemikian rupa untuk membekali mereka kecakapan dalam memecahkan berbagai fenomena alam dan masalah dalam kehidupan mereka. IPA berawal dari suatu penemuan oleh para ahli. Dengan demikian, proses pembelajaran IPA menitikberatkan pada suatu proses penelitian dan pemecahan masalah. Pembelajaran IPA bukan hanya sekedar materi pelajaran yang di dengar ketika diucapkan guru, terlupakan ketika guru selesai mengajar, dan baru di ingat kembali ketika memasuki masa ulangan atau ujian datang.

Namun banyak kenyataan yang terjadi dilapangan menunjukkan pembelajaran IPA tidak mencerminkan tujuan pendidikan. Pembelajaran di dalam kelas lebih fokus kepada mempersiapkan siswa untuk lulus ujian (ujian sekolah dan ujian nasional/UN) serta siap bertanding di berbagai ajang lomba berorientasi kognitif seperti olimpiade sains, atau lomba sejenisnya. Metode mengajar gaya lama yang digunakan oleh banyak guru telah membuat siswa tercipta sebagai penghapal yang baik. Padahal sesungguhnya lewat proses pembelajaran IPA siswa dilatih untuk berbagai kemampuan. Sekolah bukan lagi sebagai tempat belajar, tapi berubah menjadi lembaga pelatihan yang menekankan pada menghapal materi daripada mengembangkan kemampuan atau kecakapan siswa untuk menghadapi kehidupannya. Pembelajaran akhirnya hanya menekankan pada aspek intelektual saja tanpa memperhatikan proses dan pembentukan watak/karakter anak. Proses pembelajaran di kelas-kelas masih terbatas pada "*to learn to know*" sedangkan aspek "*learn how to learn*" belum dilaksanakan secara memadai. Pembelajaran masih berpusat pada guru (*teacher centered*). Masih banyak guru menganggap bahwa informasi dapat dipindahkan begitu saja dari otak guru ke otak siswa. Hal ini membuat siswa jarang mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan idenya secara individu

maupun berkelompok. Bahkan guru lebih banyak mendominasi jalannya pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kinerja guru dan persepsi siswa terhadap pelajaran IPA di salah satu sekolah SMP dikota Jayapura menunjukkan bahwa banyak siswa tidak menyenangi pelajaran IPA karena dianggap merupakan materi yang sulit (Rini, 2015). Menurut siswa, belajar IPA selalu identik dengan latihan soal yang banyak. Soal yang penuh dengan hitungan. Siswa juga mengalami kesulitan ketika menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan penalaran. Mereka juga mengatakan tidak pernah dipelajari sebelumnya dan tidak ada jawabannya di buku. Selain itu, siswa juga mengalami krisis kemampuan ilmiah yang ditunjukkan dengan rendahnya kemampuan kinerja ilmiah siswa yaitu rendahnya penguasaan/keterampilan proses sains (KPS) dimana siswa tidak terbiasa dengan kegiatan mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, mengajukan hipotesis, menggunakan alat dan bahan, melakukan percobaan, dan kegiatan lainnya yang menggunakan metode ilmiah yang biasa dilakukan para ilmuwan. Padahal sesungguhnya dengan melakukan sains (*doing sains*) maka siswa akan terbiasa dengan pola kerja ilmiah dan secara otomatis akan memunculkan karakter sebagai dampaknya, seperti: rasa ingin tahu, kerja keras, jujur, disiplin, teliti, mandiri, tanggung jawab, kreatif, berani/kritis, logis, demokratis, peduli lingkungan, dll.

Untuk memperbaiki keadaan/situasi pembelajaran seperti itu, perlu dilakukan perubahan *mindset* guru dan siswa. Dengan melakukan beberapa perubahan dalam proses pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ilmiah siswa dan menumbuhkan karakter siswa. Siswa dengan kinerja ilmiah yang tinggi, tentu akan mampu membentuk pengetahuannya sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip dari konstruktivisme, bahwa siswalah yang aktif mengkonstruksi pengetahuannya. Jadi, guru tidak perlu khawatir kekurangan waktu untuk menyelesaikan materi yang menjadi tuntutan kurikulum, karena dengan kemampuan ilmiah yang dimiliki, siswa mampu membangun pengetahuannya sendiri dan akan menumbuhkan karakter siswa. Belajar tidak lagi hanya dibatasi tempat dan terpaku pada guru di sekolah, namun siswa dapat melakukan eksplorasi pengetahuan di mana saja (Zuhdan, 2013). Orientasi

pembelajaran harus diubah dari pembelajaran yang berpusat pada guru (*teacher centered*) menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered*) agar pembelajaran IPA menjadi lebih berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas ditunjukkan oleh tingkat interaksi dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran dan menumbuhkan karakter siswa.

Penumbuhan nilai-nilai karakter secara umum dapat dilakukan dengan beberapa strategi, salah satu diantaranya adalah diintegrasikan dalam mata pelajaran, termasuk pelajaran IPA. Pembiasaan dapat dilakukan dalam kehidupan keseharian di satuan pendidikan yaitu dalam proses belajar di kelas. Lewat belajar IPA dengan menggunakan pendekatan, model, strategi dan metode belajar yang mengintegrasikan keterampilan-keterampilan berpikir dan strategi-strategi berpikir dalam aktivitas siswa, maka secara tidak langsung siswa sudah berlatih untuk terampil berpikir, strategi berpikir dan kemampuan memecahkan masalah dan menumbuhkan nilai-nilai mulia, yaitu memiliki nilai-nilai : **jujur, disiplin, kerja keras, bertanggungjawab, mandiri, teliti, berani berkomunikasi, dll** (Asih, 2014). Dengan pembelajaran IPA melalui penyelidikan (eksperimen/demonstrasi) dan diskusi yang dilakukan, siswa dibelajarkan dengan aplikasi prinsip-prinsip sains dan belajar selayaknya seorang ilmuwan. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan penerapan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran yang mampu mengatasi permasalahan krisis kemampuan ilmiah siswa dan karakter siswa. Penumbuhan dan pengembangan karakter dapat dilakukan melalui penggunaan model, strategi atau pendekatan pembelajaran yang menyebabkan pendidikan karakter menjadi habitual bukan hanya sekedar wacana (Faiq dan Insih, 2015).

Model, pendekatan, strategi dan metode pembelajaran yang dimaksud adalah yang melibatkan proses sains bagi siswa. Yaitu sejumlah keterampilan yang melatih siswa berpikir untuk menemukan suatu konsep melalui sejumlah langkah-langkah ilmiah yang biasa dilakukan oleh ilmuwan. Langkah-langkah kegiatan meliputi: pengamatan, menginferensi, merumusan masalah, pengajuan hipotesis, merencanakan pengujian hipotesis, melakukan pengujian hipotesis melalui eksperimen dan demonstrasi, mencatat data hasil eksperimen, mengolah data, menganalisis data,

dan membuat kesimpulan dll (Liliasari,2009). Keterampilan proses sains ini ditemui dalam model-model pembelajaran yang mengaktifkan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif.

Saat ini dengan diberlakukannya kurikulum 2013 (K-13), diharapkan dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan inovatif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi (Trianto, 2014). Berorientasi pada hal tersebut, maka K-13 menitikberatkan pada pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan merangsang siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran yang dapat digunakan adalah : pembelajaran inkuiri, *discovery*, pembelajaran berbasis masalah, berbasis proyek, berbasis masalah, *problem solving*, kontekstual, kooperatif, *Do-Talk-Do* (DTD) dll.

Melalui penerapan pembelajaran tersebut dalam pembelajaran IPA, diharapkan siswa akan memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang lebih baik. Namun sampai saat ini, belum semua guru dapat menerapkannya dalam proses belajar mengajar (PBM). Kebijakan pemerintah mengubah kurikulum tidak diikuti dengan lebih dulu mempersiapkan gurunya. Dengan kata lain, kurikulum di ubah sebelum mengubah (mempersiapkan) gurunya. Sehingga dalam pelaksanaan PBM di sekolah-sekolah pola pengajaran lama terkadang masih dilaksanakan. Jikapun dilaksanakan, implementasinya masih terbatas pada eksperimen yang bersifat verifikasi saja. Banyak guru belum mampu melaksanakan PBM IPA yang membiasakan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri lewat *hands on activities*. Beberapa guru IPA menyatakan kurangnya pemahaman mereka terhadap implementasi model-model pembelajaran yang berbasis *doing science* (Rini, 2015; Sisca, 2015).

Model/Pendekatan Pembelajaran dalam pembelajaran IPA

Pembelajaran Inkuiri

Pembelajaran inkuiri adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan (keingintahuan). Pembelajaran Inkuiri dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dengan menggunakan pola pikir. Keutamaan pembelajaran inkuiri yaitu: 1) Keterlibatan

peserta didik secara maksimal pada proses kegiatan belajar. 2) Keterarahan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran. 3) Mengembangkan sikap percaya diri peserta didik tentang apa yang ditemukan. Inkuiri menempatkan peserta didik termotivasi untuk bersungguh-sungguh melakukan kegiatan sendiri atau berbentuk kelompok untuk menemukan jawaban dari konsep yang dipelajari.

Jarolimek dalam Trianto (2014), menyebutkan tujuan utama pembelajaran yang berorientasi pada inkuiri adalah mengembangkan sikap dan keterampilan siswa sehingga mereka dapat menjadi pemecah masalah yang mandiri (*independent problem solvers*). Ini berarti siswa tersebut perlu mengembangkan pemikiran spektif tentang suatu hal dan peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini. Pendapat yang lain datang dari Joice dan Weil dalam Trianto (2014), mengatakan bahwa tujuan umum dari inkuiri adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan disiplin dan keterampilan intelektual yang diperlukan untuk memunculkan masalah dan mencari jawabannya sendiri melalui rasa keingintahuannya.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan umum dari inkuiri adalah membantu siswa mengembangkan disiplin dan keterampilan intelektual untuk memunculkan masalah dan kemudian dapat mencari jawabannya sendiri sehingga mereka dapat menjadi pemecah masalah yang mandiri.

Kelebihan inkuiri adalah: 1) Dapat membentuk dan mengembangkan "*self-concept*" pada diri peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik. 2) Membantu dalam menggunakan ingatan dan mentrasfer pada situasi proses belajar yang baru. 3) Mendorong peserta didik untuk berfikir dan bekerja atas inisiatif sendiri (kritis/kreatif), bersifat objektif, jujur dan terbuka. Mendorong peserta didik untuk berfikir intuitif dan merumuskan hipotesis sendiri. 4) Memberikan kepuasan yang bersifat instrinsik. 5) Situasi proses belajar menjadi terangsang. 6) Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. 7) Memberi kebebasan peserta didik untuk belajar sendiri (mandiri). 8) Peserta didik dapat menghindari dari cara-cara belajar tradisional (Trianto, 2014).

Tabel 1. Pembelajaran Inkuiri dan nilai-nilai karakter yang dikembangkan

No	Fase	Aktivitas siswa	Nilai-nilai yang dikembangkan
1.	Menyajikan pertanyaan atau masalah	Siswa mengidentifikasi masalah dengan menuliskannya di LKS	Rasa ingin tahu, kerja keras, teliti, mandiri,
2.	Membuat hipotesis	Siswa mengeluarkan pendapat untuk menentukan hipotesis yang relevan dengan permasalahan dan memprioritaskan hipotesis mana yang menjadi prioritas penyelidikan.	Kritis, Kreatif, Demokratis, komunikatif,.....
3.	Merancang percobaan	siswa menentukan langkah-langkah percobaan yang sesuai dengan hipotesis yang dilakukan dengan bimbingan guru	Rasa ingin tahu, kerja keras, teliti, mandiri, kritis, kreatif,.....
4.	Melakukan percobaan untuk memperoleh informasi	siswa melakukan percobaan.	Rasa ingin tahu, kerja keras, teliti, jujur, mandiri, kritis, kreatif,.....
5.	Mengumpulkan dan menganalisis data	Siswa mengumpulkan dan mengolah data yang terkumpul untuk membuktikan hipotesis.	Rasa ingin tahu, kerja keras, teliti, jujur, mandiri, kritis, kreatif,.....
6.	Membuat kesimpulan	siswa membuat kesimpulan	jujur, mandiri, kritis,

Pembelajaran Discovery/Penemuan

Salah satu model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh ialah model dari Jerome Bruner yang dikenal dengan belajar penemuan (*Discovery Learning*). Bruner menganggap, bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna (Trianto, 2014). Bruner menyarankan agar siswa-siswa hendaknya belajar melalui partisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengalaman, dan melakukan eksperimen-eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan prinsip-prinsip itu sendiri.

Discovery adalah pembelajaran dimana guru memberikan kebebasan siswa untuk menemukan sesuatu sendiri karena dengan menemukan sendiri siswa dapat lebih mengerti secara dalam. Dengan menemukan sendiri, siswa akan sampai pada pengalaman gembira dan menyenangkan. Dalam pembelajaran ini siswa berperan aktif dalam proses belajar dengan : (1) menjawab berbagai pertanyaan atau persoalan, (2) memecahkan persoalan, untuk menemukan konsep dasar. Peran guru berubah dari

menyajikan informasi dan konsepnya, menjadi mengajak siswa bertanya, melihat, dan mencari sendiri. Guru paling memberi arahan (Suparno, 2007).

Menurut Trowbridge & Bybee dalam Suparno (2007), menjelaskan *discovery* sebagai proses mental dimana siswa mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. *Discovery* terjadi bila seseorang sungguh terlibat dengan proses berpikir untuk menemukan konsep atau prinsip-prinsip. Unsur penting dalam proses ini adalah siswa dengan menggunakan pikirannya sendiri mencoba menemukan sesuatu pengertian dari yang digeluti. Jadi siswa sungguh terlibat aktif. Proses *discovery* itu meliputi :

- 1) Mengamati. Siswa mengamati gejala atau persoalan yang dihadapi.
- 2) Menggolongkan. Siswa mengklasifikasikan apa-apa yang ditemukan dalam pengamatan sehingga menjadi lebih jelas.
- 3) Memprediksi. Siswa diajak untuk memperkirakan mengapa gejala itu terjadi atau mengapa persoalan itu terjadi.
- 4) Mengukur. Siswa melakukan pengukuran terhadap yang diamati untuk memperoleh data yang lebih akurat yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan.
- 5) Menguraikan atau menjelaskan. Siswa dibantu untuk menjelaskan atau menguraikan dari data pengukuran yang dilakukan.
- 6) Menyimpulkan. Siswa mengambil kesimpulan dari data-data yang didapatkan.

Tabel 2. Pembelajaran *Discovery* /Penemuan Terbimbing

No	Fase	Aktivitas siswa	Nilai Karakter yang di kembangkan
1	Orientasi pada siswa	Siswa memahami tujuan pembelajaran, tahu logistik yang dibutuhkan, terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang diberikan guru.	Rasa ingin tahu, kritis, mandiri,
2	Mengorganisasikan siswa dalam belajar	siswa mendefinisikan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah serta menyediakan alat.	Kritis, Kreatif, Demokratis, komunikatif,.....
3	Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok	siswa melaksanakan eksperimen dan mengumpulkan informasi yang sesuai, untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.	Rasa ingin tahu, kerja keras, teliti, jujur, mandiri, kritis, kreatif,.....
4	Menyajikan / mempresentasikan hasil kegiatan	siswa menyiapkan karya/laporan, dan mempresentasikannya	jujur, mandiri, kritis, komunikatif, demokratis,.....
5	Mengevaluasi kegiatan	Guru membantu siswa untuk merefleksi pada penyelidikan dan proses penemuan yang digunakan.	kerja keras, teliti, jujur, mandiri, kritis, kreatif,.....

KESIMPULAN

Pembelajaran IPA diyakini dapat menumbuhkan karakter siswa. Pembelajaran IPA yang membiasakan siswa melakukan sains (*doing sains*) maka siswa akan terbiasa dengan pola kerja ilmiah dan akan berdampak pada tumbuhnya karakter seperti: rasa ingin tahu, kerja keras, jujur, disiplin, teliti, mandiri, bertanggungjawab, kreatif, berani/kritis, komunikatif, logis, demokratis, peduli lingkungan, dll.

Orientasi pembelajaran harus diubah dari pembelajaran yang berpusat pada guru (*teacher centered*) menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered*) agar pembelajaran IPA menjadi lebih berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas ditunjukkan oleh tingkat interaksi dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran dan menumbuhkan karakter siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, Widi Wisudawati & Eka Sulistyowati. 2014. *Metodologi Pembelajaran IPA*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Faiq Makhdum Noor & Insih Wilujeng. 2015. Pengembangan SSP Fisika Berbasis Pendekatan CTL untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains dan Motivasi Belajar. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA, Volume 1 – Nomor 1, April 2015*.
- Liliasari & Muh. Tawil. 2014. *Keterampilan-Keterampilan Sains dan Implementainya dalam Pembelajaran IPA*. Makasar: UNM.
- Rini Kurniati. 2015. Persepsi Guru dan Siswa Terhadap Pelajaran IPA di SMP Negeri 11 Jayapura. *Skripsi FKIP Universitas Cenderawasih*. Tidak dipublikasikan.
- Batong, Sisca J.T, 2015. Persepsi Guru Terhadap Implementasi K- 13. *Skripsi FKIP Universitas Cenderawasih*. Tidak dipublikasikan.
- Suparno, Paul. 2007. *Metodologi Pembelajaran Fisika Konstruktivistik & Menyenangkan*. Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma.
- Trianto. 2014. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif dan Kontekstual*. Jakarta: Prenadamedia.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
- Mohamad Yaumi. 2014. *Pendidikan Karakter – Landasan, Pilar & Implementasi*. Jakarta: Kencana.

Zuhdan Kun Prasetyo dkk. 2013. *Pengembangan Perangkat Pembelajaran Sains Terpadu untuk Meningkatkan Kognitif, Keterampilan Proses, Kreativitas Serta Menerapkan Konsep Ilmiah Siswa SMP*. Yogyakarta: LPPM UNY.

Zuhdan, K.P. 2015. *Siklus Belajar DTD dalam Belajar IPA untuk Mengembangkan Mentalitas Siswa*. Semarang: Semnas IPA VI Tahun 2015.